

SUG'URTA KOMPANIYALARINING RISKLARNI BOSHQARISH FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI

Malikov Umid

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8433484>

Annotatsiya. O'zbekistonda iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga bozor mexanizmlarini izchillik bilan joriy etish, kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirish, raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, davlat kompaniyalarini transformatsiya qilish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash hozirgi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: sug'urta; sug'urta badali; sug'urta mukofoti; sug'urta summasi; sug'urta tavakkalchiligi; sug'urta tarifi; sug'urta to'lovi (sug'urta to'lovi); sug'urta turi; sug'urta faoliyati; sug'urta qiymati; franshiza; qayta sug'urta; qayta sug'urtalovchi; qayta sug'urta shartnomasi.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES

Abstract. Diversification of the structure of the economy in Uzbekistan and its competitiveness, consistent introduction of market mechanisms to all sectors of the economy, reduction of poverty and increase the well-being of the population, rapid development of the digital economy, transformation of state companies, ensuring sustainable economic growth by reducing the participation of the state in the economy constitute the priorities of economic reforms currently being carried out.

Keywords: insurance; insurance contribution; insurance premium; insurance sum; insurance risk; insurance tariff; insurance compensation (insurance payment); type of insurance; insurance activity; insurance value; franchise; reinsurance; reinsurer; reinsurance contract.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация. Обеспечение устойчивого экономического роста в Узбекистане путем диверсификации структуры экономики и повышения ее конкурентоспособности, последовательного внедрения рыночных механизмов во все отрасли экономики, сокращения бедности и повышения благосостояния населения, ускоренного развития цифровой экономики, трансформации государственных компаний, снижения участия государства в экономике составляют приоритетные направления проводимых в настоящее время экономических реформ

Ключевые слова: страхование; страховой взнос; страховая премия; страховая сумма; страховой риск; страховой тариф; страховая компенсация (страховая выплата); вид страхования; страховая деятельность; страховая стоимость; франшиза; перестрахование; перестраховщик; договор перестрахования.

Kirish. Jahonda global iqlimning o'zgarishi, pandemiya, texnologik innovatsiyalarning rivojlanishi hamda kiber xavf-xatarlarning tobora avj olishi jahon sug'urta hamjamiyati va ilmiy, ekspert doiralari oldiga hal etilishi dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan vazifalarni qo'ymoqda.

Sugʻurta nazorati xalqaro assotsiatsiyasi (International Association Insurance Supervysers) 2020-2024 yillarga muljallangan Strategik rejasida aynan, ushbu vazifalarning uz aksini topishi halqaro miqyosda sugʻurta faoliyatini zamonaviy standartlar va talablarga muvofiq takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi [1]. Shuningdek, “2020 yilda tabiiy ofatlar va texnogen halokatlar roʻy berishi oqibatida jahon iqtisodiyotiga 187 mlrd.AQSH dollari miqdorida zarar yetkazilgan bulib, uning 83 mlrd.AQSH dollari yoki 44,4 foizi sugʻurtalovchilar tomonidan qoplangan” [2]. Ushbu holat sugʻurta faoliyatining jahon ikgisodiyotining barqaror rivojlanishidagi oʻrni yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Dunyoda sugʻurta faoliyatini transformatsiya qilish, sohaga raqamli texnologiyalarni keng koʻlamda joriy etish, kiber xavf-xatarlarni sugʻurtalash, sugʻurta kompaniyalarining toʻlov qobiliyatini mustahkamlash orqali sugʻurta mahsuloti isteʼmolchilarining manfaatlarini himoya qilish, inklyuziv va mikrosugʻurtani rivojlantirish xalqaro darajada amalga oshirilayotgan tadqiqot ishlarining asosiy yoʻnalishlarini tashkil etmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Moliya tizimida sugʻurta kompaniyalari moliyaviy vositachilar sifatida ham faoliyat yuritishi mumkin. Shu sababli, sugʻurta kompaniyalari moliya bozorida moliyaviy resurslar akkumulyatori va mos ravishda yirik investitsiyalar manbai – investor sifatida ham namoyon boʻlib, tijorat banklari va investitsiya fondlari kabi institutsional investor boʻlib ham moliya bozorida samarali faoliyat yuritish uchun keng imkoniyatlarga ega hisoblanadi.

G.P.Tursunov oʻz ilmiy maqolasida bozor munosabatlariga bosqichma- bosqich oʻtish jarayonida iqtisodiyotni rivojlantirishning kuchli moliyaviy vositalaridan biri sifatida davlat qimmatli qogʻozlar bozorini modernizatsiyalash va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali investorlarning sugʻurta bozorida faol faoliyat olib borishlari uchun shart-sharoitlar yaratib kelmoqda deydi. Shu bilan bir qatorda sugʻurta bozorining rivojlanishi mamlakat sugʻurta tizimining rivojlanishining muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi [3].

Rivojlangan mamlakatlar tajribalarini oʻrgangan holda Oʻzbekistonda ham sugʻurta faoliyatini yanada takomillashtirish boʻyicha amalga oshirilayotgan tadbirlar sugʻurta bozorini jadal rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratmoqda. Mamlakatimizda sugʻurta kompaniyalar faoliyatini xalqaro talablarga javob bera oladigan va raqobatbardosh sohaga aylanishini taʼminlashda davlat bosh islohotchi vazifasini amalga oshirib kelmoqda. Sugʻurta faoliyatiga oid qator meʼyoriy-hujjatlarining qabul qilinishi mamlakatimizda sugʻurta xizmatlari sifatini oshirish va aholi oʻrtasida sugʻurta xizmatlariga nisbatan ishonchning oshishiga xizmat qilmoqda.

G.Xodjayeva ilmiy maqolasida sugʻurta kompaniyalarining moliyaviy xizmatlar sohasidagi roli haqida qoʻydogilarni taʼkidlaydi, sugʻurta kompaniyalari moliyaviy xizmatlar sohasini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi, bundan tashqari sugʻurta bozorida majburiy va ixtiyoriy sugʻurta hamjlari ham barqaror ravishda koʻpayib bormoqda. Oʻsib borayotgan sugʻurta bozori sugʻurta kompaniyalarining samaradorligini oshirishda, yangi sugʻurta mexanizmlarini joriy qilish uchun qoʻshimcha investitsiyalarni jalb qilishni talab qilib qoʻymoqda [4].

Sugʻurta sohasi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun juda muhimdir, sababi sugʻurta kompaniyalari fond bozorlarida institutsional investor boʻlib xizmat qiladi, undan tashqari yirik moliyaviy resurslarni toʻplaydi va qoʻshimcha faoliyatidan daromad olish samaradorligini taʼminlaydi.

Shu munosabat bilan aktsiyadorlik jamiyatlari shaklidagi sugʻurta kompaniyalari faoliyati uchun shart-sharoitlar yaratish, kompaniyalarning aktsiyalarini qimmatli qogʻozlar bozorida

sotilishini ta'minlash sug'urtani rivojlanishiga va fond bozorini faollashtirishga qo'shimcha turtki bo'ladi.

Investorlar sifatida faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalari aholi va yuridik shaxslarning mablag'larini fond bozoriga jalb qiluvchi vositachisi bo'lib ularning va o'zining daromadlarini oshirishda barqaror manbalardan biri bo'lib qolmoqda.

A.M.Godin ilmiy tadqiqot ishida sug'urta bozorining moliya tizimidagi o'rni biqiyosdir, sababi turli xil moliya institutlariga sug'urta himoyasini taqdim etish bilan bir qatorda o'zining investitsion faoliyati va salohiyati orqali moliya bozorining asosiy o'yinchilariga aylanib boradi degan fikrlarni ilgari suradi [5].

A.A.Romanova ilmiy maqolasida sug'urta bozoriga qo'yidagicha ta'rif beradi, ya'ni sug'urta bozori – bu mamlakat moliya bozorining ajralmas qismi hisoblanadi va bir uyg'unlikda rivojlanib boradi. Sug'urta bozorining rivojlanishi ishlab chiqarish jarayonining jadal rivojlanishi bilan o'zaro bog'liq. Sug'urta bozori instrumentlarining ko'payishi va o'sishi – bu ishlab chiqarish va moliya sohasida globallashtirish va integratsiya jarayonlarining ajralmas qismidir, shu sababli moliya bozorlarining o'zaro uyg'unlikda rivojlanishi talab etiladi [6].

A.A.Kazakova ilmiy tadqiqot ishida milliy moliya bozorlarida jismoniy shaxslarning pul mablag'larini investitsiya va sug'urta bozorlariga jalb qilish muammosi haqida fikrlarni aytib o'tadi. Sug'urta va fond bozorlarining integratsiyalashuvi natijasida investitsion sug'urta mahsulotlarining rivojlanishi yuz beradi. Umumiy bozorning bunday mahsulotlar segmentining rivojlanishi bu moliya bozorining rivojlanishiga sabab bo'ladi, sababi fond bozoriga aholiining omonatlari jalb qilinadi va uzoq muddatli hayot sug'urta turlarining rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Bunday rivojlanish umumiy nisbatda milliy qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishiga olib keladi [7].

Sangyong Hana o'z ilmiy ishlarida AQSHda sug'urta zahiralari joylashtirish amaliyoti tahlil qilgan, jumladan: Amerika Qo'shma Shtatlarida sug'urta zahiralari joylashtirishda konservativ yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi investitsiya qilinayotgan sug'urta rezervlari shaffoflik tamoyillariga amal qilish lozim. Aks holda nazorat organlari ushbu investitsiyalarni aktsiyadorlar va sug'urtalanuvchilar uchun zararli deb baholaydi. Ushbularni hisobga olgan holda sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyatlari qat'iy tartibga solinadi [8].

Tadqiqot metodologiyasi. Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur tadqiqot doirasida bozor yoki alohida kompaniyalarni tahlil qilishga emas, balki tavakkalchilikka asoslangan boshqaruvni rivojlantirish darajasini baholash borasida taklif qilingan modelning xususiyatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Axborotning asosiy manbalari buxgalteriya hisobining Milliy standartlariga muvofiq buxgalteriya hisoboti, xalqaro standartlarga (MHXS) muvofiq moliyaviy hisobot, shu jumladan auditorlik va aktuar xulosalar, kompaniyalarning yillik hisobotlari, kredit agentliklarining reytinglari va ma'lumotlari, so'rov ishtirokchilari tomonidan ixtiyoriy ravishda taqdim etiladigan ma'lumotlar bo'lib hisoblanadi [9]. Olingan ma'lumotlar asosida ekspert baholash usuli bo'yicha ballar qo'yiladi va kerakli ko'rsatkichlar baholanadi. U yoki bu kompaniya yoki umuman sektor bo'yicha tavakkalchilikka asoslangan boshqaruvning rivojlanish darajasi to'g'risida ma'lum xulosalarni shakllantirish to'g'ridan-to'g'ri tuzilmalar va kompaniya ichida qo'yilgan vazifalar yuzasidan mas'ul shaxslarga rasmiy murojaat va so'rovlar yuborishni talab qiladi.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligining ma’lumotlariga ko‘ra, 2022 yil yakuni bo‘yicha O‘zbekistonda turli mulkchilik shakllariga asoslangan 41 ta sug‘urta kompaniyasi faoliyat yuritmoqda, shu bilan birgalikda to‘lovlarni kafolatlash jamg‘armasi a‘zolari bo‘lgan sug‘urta tashkilotlarining soni 2022 yil yakunlari bo‘yicha 25 tani tashkil qiladi. Sug‘urta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali 1,884 trln. so‘mga yetgan.

1-rasm. O‘zbekistonda sug‘urta tashkilotlari sonining o‘zgarishi

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Sug‘urta bozorida faoliyat ko‘rsatuvchi brokerlar soni 7 ta, aktuariylar soni 5 ta, sug‘urta agentlari soni 9155 tani tashkil qiladi.

Ta’kidlash kerakki, sug‘urta xizmatlari bozorida raqobat muhitiga, nafaqat, taklif etilayotgan sug‘urta mahsulotlarining xilma-xilligi, tarif siyosati, moliyaviy barqarorlik va boshka omillar, balki sug‘urtalovchilar soni ham ta’sir ko‘rsatadi (2-rasm).

2-rasm ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, o‘tgan yillar davomida O‘zbekistonda faoliyat ko‘rsatayotgan sug‘urta kompaniyalari soni dinamikasida keskin o‘zgarishlar sodir bo‘lgan. Masalan, 2000 yilda sug‘urtalovchilar soni 27 tani tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yil yakuniga kelib ularning soni 41 tani tashkil etgan yoki 1,5 martaga ko‘paygan. Sug‘urta tarmoqlari kesimida sug‘urta kompaniyalari sonini o‘rganish natijalari, ularning 32 tasi umumiy sug‘urta tarmog‘ida, 8 tasi hayotni sug‘urtalash tarmog‘ida faoliyat yuritishini ko‘rsatdi.

2-rasm. Sug'urta tarmoqlari bo'yicha sug'urta kompaniyalari sonidagi o'zgarishlar dinamikasi

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Bundan 17 yil oldin mamlakatda 20 ta sug'urta kompaniyasi faoliyat yuritgan bo'lib, hayotni sug'urtalashga ixtisoslashgan sug'urta kompaniyalari umuman mavjud emas edi. Quyidagi diagrammada 2000- 2022 yillarda sug'urta tarmoqlari kesimida O'zbekistonda sug'urta faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan sug'urta kompaniyalari sonidagi o'zgarishlar dinamikasi to'g'risidagi ma'lumot keltirilgan (2-rasm). 2-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 2000-2020 yillarda O'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta kompaniyalari sonining dinamikasida notekis o'zgarishlar sodir bo'lgan. Masalan, 2009 yilda sug'urta kompaniyalari soni 33 tani tashkil etgan bo'lsa, 2018 yilga kelib ularning soni 3 taga kamaygan. Aksincha, tahlil etilayotgan davrda hayotni sug'urta qilish bo'yicha kompaniyalar soni barqaror o'sib borgan. Ushbu kompaniyalar soni 2006 yilda 2 tani tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilga kelib ularning soni 4 martaga oshgan. Statistik ma'olomotlarga ko'ra, 2022 yil boshiga O'zbekiston aholisi 36 mln. kishini tashkil qildi.

3-rasm. Sug'urta mukofotlari va to'lovlari hajmining dinamikasi

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Demak, shu sanada 878048 nafar fuqaroga o'rtacha bitta sug'urta kompaniyasi to'g'ri kelgan. Mavjud sug'urta kompaniyalarining yarmidan ko'pi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida faoliyat ko'rsatmoqda. Sug'urta kompaniyalari sonining ortib borishi, pirovard natijada, sug'urta qamrovi darajasining oshishiga, binobarin, sug'urta mukofotlari tushumining ko'payishiga olib keladi (3-rasm).

1-jadval.

2022 yilda sug'urta mukofotlari tushumi bo'yicha umumiy sug'urta tarmog'idagi TOP-10 ta sug'urta kompaniyalari

№	Sug'urta kompaniyalari nomi	Sug'urta mukofotlari (mlrd.so'm)	O'tgan yilga nisbatan o'zgarish (%)
1	"APEX INSURANCE" AJ	782 518	+241,5%
2	"O'ZBEKINVEST" EISK AJ	930 534	+141,5%
3	"O'ZAGROSUG'URTA" AJ	323 286	+23,9%
4	"KAFOLAT SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	315 509	+41,4%
5	"GROSS SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	296 858	-13,7%
6	"MY-INSURANCE" AJ ST	196 281	+5,9%
7	"KAPITAL SUG'URTA" AJ	149 672	+28,3%
8	"ASKO-VOSTOK" AJ QK ST	122 693	+100,8%
9	"EUROASIA INSURANCE" AJ QK	121 749	-21,1%
10	"KAFIL SUG'URTA" AJ	110 407	+10,2%

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Tahlillar ko'rsatib turibdiki, sug'urta mukofotlari va to'lovlari dinamikasida ijobiy tendentsiya mavjud, xususan 2020 yilga nisbatan 2022 yilda sug'urta mukofotlari hajmi qariyb 3 baravar oshgan va 6232 mlrd.so'mni tashkil qilgan, shu bilan bir qatorda, sug'urta to'lovlari hajmi ham keskin o'sishiga guvoh bo'lamiz.

2022 yil yakunlariga ko'ra, umumiy sug'urta tarmog'ida sug'urta mukofotlari tushumi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlardan birini "Kafolat sug'urta kompaniyasi" aktsiyadorlik jamiyati egallagan (1-jadval).

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, "APEX INSURANCE" AJ sug'urta kompaniyasi tomonidan 2022 yilda 782,518 mlrd. sum miqdorida sug'urta mukofotlari yig'ib olingan. Bu O'zbekiston sug'urta bozori bo'yicha to'plangan sug'urta mukofotlarining 16,7 foizi demakdir. Eng ko'p sug'urta mukofotlari tushumiga erishgan TOP-10 ta sug'urta kompaniyalari tarkibida 3 ta davlat kapitali ishtirokidagi sug'urta kompaniyalarining bozor ulushi 33,6 foizni, qolgan nodavlat sektoridagi sug'urta kompaniyalarining bozor ulushi 38,1 foizni tashkil etgan.

2-jadval.

2022 yilda amalga oshirilgan sug'urta to'lovlari bo'yicha umumiy sug'urta tarmog'idagi TOP-10 ta sug'urta kompaniyalari

№	Sug'urta kompaniyalari nomi	Sug'urta to'lovlari (mlrd.so'm)	Yalpi sug'urta to'lovlaridagi ulushi (%)
1	"APEX INSURANCE" AJ	252 316	23,2
2	"O'ZBEKINVEST" EISK AJ	78 689	7,2
3	"GROSS SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	76 793	7,06
4	"KAPITAL SUG'URTA" AJ	66 662	6,1
5	"KAFOLAT SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	59 713	5,5
6	"ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	53 145	4,9
7	"MY-INSURANCE" AJ ST	52 352	4,8
8	"ALFA INVEST SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	47 058	4,3
9	"O'ZAGROSUG'URTA" AJ	43 896	4,0
10	"EUROASIA INSURANCE" AJ QK	39 679	3,6

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, umumiy sug'urta tarmog'ida sug'urta mukofotlari tushumi bo'yicha TOP-10 ta sug'urta kompaniyalari ichida nodavlat sug'urta kompaniyalarining salmog'i yuqori bo'lgan. Demak, sug'urta bozorida raqobat muhiti kengaymokka.

Bizning nazarimizda, sug'urta kompaniyalarining faoliyatini baholashda sug'urta mukofotlari tushumi hajmiga qarab emas, balki amalga oshirilgan sug'urta to'lovlari hajmiga qarab baho berish maqsadga muvofiq. Shu munosabat bilan quyidagi jadval ma'lumotlarini tahlil qilamiz (2-jadval).

Yuqoridagi ma'lumotlardan ham ko'rinib turibdiki, O'zbekiston sug'urta bozorida nodavlat sektoriga tegishli bo'lgan sug'urta kompaniyalari yetakchilikni qo'lga olishga intilmoqda.

Odatda, yuridik va jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan sug'urta xizmatlari majburiy hamda ixtiyoriy tusga ega. Quyidagi jadvalda 2002-2022 yillarda O'zbekistonda ixtiyoriy va majburiy sug'urta turlari bo'yicha kelib tushgan sug'urta mukofotlarining hajmi solishtirma tahlil etilgan (3-jadval).

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2002-2022 yillarda sug'urta mukofotlari tushumi bo'yicha ixtiyoriy va majburiy sug'urta o'rtasidagi nisbat notekis rivojlanish tendentsiyasiga ega bo'lgan. Agar, 2004, 2006 va 2008 yillarda jami sug'urta mukofotlari tarkibida majburiy sug'urtaning ulushi o'rtacha 8,5 foizdan oshmagan bo'lsa, 2010-2016 yillarda 26,7

foizdan 31,5 foizgachani tashkil etgan. 2022 yilda esa jami sug'urta mukofotlari tarkibida majburiy sug'urtaning ulushi 33,3 foizga teng bo'lgan.

3-jadval.

Ixtiyoriy va majburiy sug'urta turlari bo'yicha sug'urta mukofotlarining solishtirma dinamikasi

№	Ko'rsatkichlar	Yillar										
		2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
1	Sug'urta mukofotlari, jami (mlrd.so'm)	21,7	32,9	49,7	88,0	175,5	285,9	439,1	692,6	1635,2	2213,7	2596
2	Ixtiyoriy sug'urta (mlrd.so'm)	18,3	30,2	46,9	80,6	128,7	206,8	300,7	485,0	1371,7	852,8	232
3	Majburiy sug'urta (mlrd.so'm)	3,4	2,8	2,8	7,4	46,8	79,1	138,4	207,6	263,5	360,9	865
4	Jami sug'urta mukofotlari tarkibida majburiy sug'urtaning salmog'i (%)	15,7	8,5	5,6	8,4	26,7	27,7	31,5	30,0	16,1	16,3	33,3

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Tadqiqotchilar va ekspertlar o'rtasida majburiy va ixtiyoriy sug'urta o'rtasidagi oqilona nisbat qanday darajada bo'lishi xususida turlicha fikr-mulohazalar mavjud. Ayrim olimlar, bozor munosabatlari sharoitida ixtiyoriy sug'urta ustuvor bo'lishi kerak deb ta'kidlashsa, ba'zi mutaxassislar majburiy sug'urtaning roliga ijobiy baho berishadi.

2003 yil yanvar oyidan O'zbekistonda sug'urta faoliyati ikki tarmoqqa ajratilgan bo'lib, hozircha deyarli barcha ko'rsatkichlar bo'yicha umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat ko'rsatayotgan sug'urtalovchilar hayotni sug'urtalovchi kompaniyalarga qaraganda ustunlikka ega. 2012-2020 yillarda umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat ko'rsatgan sug'urtalovchilar tomonidan to'plangan sug'urta mukofotlari hajmida barqaror o'sish tendentsiyasi kuzatilgan bo'lsa, hayotni sug'urtalovchi kompaniyalar esa 2018 yilgacha ushbu tendentsiyaga ega bo'lgan. Birok, 2020 yilda hayotni sug'urtalovchi kompaniyalar tomonidan to'plangan sug'urta mukofotlari hajmi 2018 yilning tegishli ko'rsatkichiga nisbatan 82,8 mlrd.so'mga yoki 19,8 foizga kamaygan.

4-rasm. Sug'urta tarmoqlari kesimida sug'urta mukofotlarining o'sishi (mlrd.sum)

Manba: <https://imda.uz/ru/>

Buning sababi 2020 yilda respublika xukumati tomonidan pandemiya tufayli ko'rilgan choralar bilan bogliq ekanligi xech kimda shubxa uygotmaydi. Shu yerda ta'kidlash lozimki,

5-rasm. Yalpi sug'urta mukofotlari tarkibida mintaqalarning ulushidagi o'zgarishlar dinamikasi (%)

Manba: <https://imda.uz/ru/>

2020 yilda jami sug'urta mukofotlarining 84,9 foizi umumiy sug'urta tarmog'iga, 15,1 foizi hayot sug'urtasi tarmog'iga to'g'ri kelgan. Hayot sug'urtasi bo'yicha sug'urta mukofotlarining keskin o'sishi 2022 yilda kuzatilgan, bu ko'rsatkich 2020 yilga nisbatan qariyb 5 marta o'sgan.

Shuni ta'kidlash lozimki, mazkur tadqiqot doirasida bozor yoki alohida kompaniyalarni tahlil qilishga emas, balki tavakkalchilikka asoslangan boshqaruvni rivojlantirish darajasini baholash borasida taklif qilingan modelning xususiyatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Axborotning asosiy manbalari buxgalteriya hisobining Milliy standartlariga muvofiq buxgalteriya hisoboti, xalqaro standartlarga (MHXS) muvofiq moliyaviy hisobot, shu jumladan auditorlik va aktuar xulosalar, kompaniyalarning yillik hisobotlari, kredit agentliklarining reytinglari va ma'lumotlari, so'rov ishtirokchilari tomonidan ixtiyoriy ravishda taqdim etiladigan ma'lumotlar bo'lib hisoblanadi. Olingan ma'lumotlar asosida ekspert baholash usuli bo'yicha ballar qo'yiladi va kerakli ko'rsatkichlar baholanadi. U yoki bu kompaniya yoki umuman sektor bo'yicha tavakkalchilikka asoslangan boshqaruvning rivojlanish darajasi to'g'risida ma'lum xulosalarni shakllantirish to'g'ridan-to'g'ri tuzilmalar va kompaniya ichida qo'yilgan vazifalar yuzasidan mas'ul shaxslarga rasmiy murojaat va so'rovlar yuborishni talab qiladi.

Xulosa va takliflar. Tahlillarimizda shuning guvohi bo'ldikki, mamlakatimiz bo'yicha sug'urta xizmatlari ko'rsatilishi qamrovi oxirgi besh yilda sezilarli darajada oshgan, shuningdek sug'urta kompaniyalarning kapitallashuv darajasi ham sezilarli daraja oshgan. Bu holat sug'urta kompaniyalarni sug'urta bozorida sug'urta mahsulotlarini taklif qilishi va mijozlarga sifatli sug'urta xizmatlari ko'rsatilishi yaxshilanib borayotganligidan dalolat beradi va o'z navbatida bunday o'zgarishlarning asosiy sababi davlat tomonidan soha faoliyatni ko'llab-qo'vatlashga qaratilgan chora-tadbirlari tizimli olib borayotganligidandir. Shu bilan birga sug'urta sohasida kapital jalb qilish muammolari, bo'sh turgan pul mablag'larni investitsiya qilishning rang-barang emasligi va qonunchilik bilan katta cheklovlar mavjudligi haliyam bartaraf etilmaganligini ta'kidlab o'tishimiz lozim.

O'zbekistonda sug'urta bozorining fond bozoriga ta'siri va sug'urta kompaniyalarining fond bozoridagi roli yanada oshirish maqsadida quyidagi takliflar tavsiya qilinadi:

Sug'urta kompaniyalari investitsiya faoliyatiga davlat aralashuvini kamaytirish, sug'urta sohasidagi investitsion faoliyat bilan bog'liq qonunchilikda mavjud bo'lgan cheklovlarni bekor qilish ya'ni sug'urta kompaniyalari investitsiya qilish mumkin bo'lgan sohalarni kamaytirish yoxud minimallashtirish chunki davlat tomonidan sug'urta kompaniyalari investitsiya faoliyatiga aralashuv sug'urta kompaniyalari bo'sh mablag'larini kengroq joylashtirish imkoniyatini cheklab, investitsiya faoliyatidan olinadigan daromad samaradorligini pasaytirishga olib keladi. Bu o'z sug'urta kompaniyalari tomonidan navbatida davlat byudjetiga to'lanadigan soliqlarning kamayishiga olib keladi.

Sug'urta tashkilotlarining depozitlarga qo'yilgan mablag'lar, qimmatli qog'ozlar bo'yicha foiz daromadlaridan olinadigan soliq stavkasini kamaytirish yohud umuman bekor qilish.

Sug'urta kompaniyalarining bank depozitlariga qilinadigan qo'yilmalar miqdori bo'yicha maksimal cheklovni bekor qilish (hozirda 40%), chunki bu amaliyot orqali sug'urta kompaniyalari investitsion faoliyati liberallashtiriladi va daromadlarini maksimallashtirishiga erishiladi, bu o'z navbatida tijorat banklarining kredit solohiyatini oshiradi. Ushbu investitsiyalarning rentabelligi bir qator sabablar (bank sektorining barqarorligi) bilan bog'liq, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlantirishga turtki bo'ladi.

2018 yil 2 senyabrda PF-3926 sonli "O'zbekiston Respublikasida kripto-birjalar faoliyatini ashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi prezidnetining farmoniga asoslangan holda, sug'urta kompaniyalariga blokcheyn texnologiyalariga yoki

blokcheyn mahsulotlariga (kriptovalyutalarga) investitsiya qilish huquqini berish. Bu huquqni berish orqali sug'urta kompaniyalarining investitsiya qilish sohalaring rang-barangligiga, risklarning diversifikatsiya qilinishiga, daromadning maksimallashtirishga hamda sug'urta kompaniyalarining faoliyatnpi modernizatsiyalashga va butun jahon sug'urta bozorida ilg'or texnologiyalar qo'llash bo'yicha yuqori o'rindagi davlatlar qatoridan joy olishga erishiladi.

Sug'urta sohasidagi ilg'or mamlakatlar tajribasini o'rganib chiqqan holda real iqtisodiyotga ya'ni davlat ulushi 30% dan oshiq bo'lgan qazib olish, ishlab chiqarish va qayta ishlashga ihtisoslashgan korhonalariga investitsiya qilish imkonini berish chunki bundan korhonalarda risklilik darajasi past hisoblanadi. Bu o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga va jadal darajada rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi qimmatli qog'ozlar bozorida yangi investitsiya ob'ektlarining paydo bo'lishi (obligatsiyalar) sug'urta kompaniyalarining bu boradagi faoliyatlarini qonunchilikda muvofiqlashtirishni talab qilib qo'ymoqda. Shulardan kelib chiqqan holda sug'urta kompaniyalarining obligatsiyalarga investitsiya qilish me'yorlarini belgilash.

Shuningdek sug'urta kompaniyalarining investitsiya ob'ekti bo'lgan, ya'ni boshqa yuridik shaxslarining ustav kapitalda ishtiro bo'yicha qo'yilgan maksimal talablarni bekor qilish (hozirda 30%), bu esa o'z navbatida yangi korxonolarning ko'payishiga, soliq bazasining oshishiga kolaversa yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi kompaniyani kuzatib borish va uning to'lov qobiliyatini baholash emas, balki kapital talablarining tarkibiy qismi sifatida tavakkalchilikka asoslangan boshqaruv sifatini baholash hisoblanadi, shu bois sug'urta bozorining institutsional tashkil etuvchilarini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Riskka yo'naltirilgan tartibga solishga o'tish bosqichida:

a. *Nazorat*: i. risk-menejment sifati va xatarlarni boshqarish komponentini ishlab chiqish nuqtai nazaridan kompaniyaning tavakkal-chilikka asoslangan boshqaruvni amalga oshirishga tayyorligini aniqlash;

ii. modelga kiritilgan talablar shaklida yondashuvni standartlashtirish;

b. Sug'urta kompaniyalari: xatarlarni boshqarishning asosiy vositalarini rivojlantirishning yo'l xaritasi prototipini yaratish.

c. *Konsalting* va qayta sug'urtalash kompaniyalari: risklarni boshqarish modellarini ishlab chiqish, sug'urtalovchilar bilan o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish.

2. Riskka yo'naltirilgan yondashuvga o'tish jarayonida:

Modelning o'z oldiga qo'ygan vazifalari bilan bir qatorda, baholash-ning maqsadi sifat ko'rsatkichlarining rivojlanganlik darajasidan kelib chiqqan holda miqdoriy talablarni tartibga solishda ham o'z aksini topadi.

Riskka asoslangan menejment rivojlanishining yuqori darajasi (80% dan ortiq integral baholash) kompaniyaning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biridir va natijada kapitalning miqdoriy talablarini kamaytirishning zarur sharti sifatida qaralishi mumkin. Rivojlanishning past darajasi va 50% dan past bo'lgan integral baholash kapital talablarini kuchaytirishning teskari funktsiyasini bajaradi.

Ko'rsatkich sifatida biz risklarni doimiy monitoring qilish maqsadida foydalaniluvchi riskni nazorat qilish vositasi sifatida moliyaviy riskni tarkibiy va dinamik baholashni qo'llashimiz mumkin.

Olingan natijani kompaniyaning raqobatbardoshligi va operatsion jozibadorligi darajasini aniqlashda qo‘llanilishi mumkin.

REFERENCES

1. <https://www.iaisweb.org/>
2. <https://www.swissre.com/press-release/Severe-thunderstorms-account-for-up-to-70-of-all-insured-natural-catastrophe-losses-in-first-half-of-2023-Swiss-Re-Institute-estimates/cea79f3c-6486-41a8-9c6e-09df260efe30>
3. Турсунов Г.П., (2015) Роль страховых компании в деятельности РФБ «Тошкент» / бизнес-экспертНомер:№2(86)
4. Ходжаева Г. (2015) Роль страховых компаний на фондовом рын-ке. / бизнес-эксперт номер №5 (88)
5. Годин А.М., Фрумина С.В. (2009) Страхование: Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация«Дашков и К», - с. 36.
6. Романова А. А, Улыбина Л. К. (2017) Состояние и перспективы развития мирового страхового рынка. Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №4 (52).
7. Казакова А.А. (2013) Перспективы развития инвестиционно-страховых продуктов в России. Специальность – 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. АВТОРЕФЕРАТ Диссертациина соискание ученой степени кандидата экономических наук. – 28 стр.
8. Sangyong Hana, Gene C. Lai b, Chia-Ling Hoc. Corporate transparency and reserve management: Evidence from US property-liability insurance companies. Journal of Banking and Finance (2018) №96.
9. Yadgarov A. A. Agrosanoat majmui korxonalari faoliyatini sug‘urtalash. Monografiya. - T: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2020 -135 b.
10. Juyrikov K.K. Straxovanie: teoriya, praktika, zarubejno‘y opo‘t. Uchebnik dlya studentov vuzov i kolledjey. Almato‘. - Ekonomika, 2015. - s.408.
11. Adilova G.Dj. Iqtisodiy globallashuv sharoitida sug‘urta xizmatlarini takomillashtirishning yo‘nalishlari. Iqtisodiyot fanlari buyicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: - 2020. - 60 b.
12. Baratova D.A. O‘zbekistonda jamg‘arib boriladigan hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari. Iqtisodiyot fanlari buyicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: - 2020. - 54 b.
13. Imomov U.G. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida bank sug‘urtasi va uni rivojlantirish yo‘llari. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: - 2020. - 53 b.
14. Mavrulova N.A. Sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda qayta sug‘urtaning rolini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: - 2019. - 62 b.
15. Shennayev X.M. O‘zbekiston Respublikasida sug‘urta faoliyatini rivojlantirish yo‘nalishlari: Monografiya. - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2021. -336 b.